

О. Л. Войно-Данчишина

**О МОНОГРАФИИ «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ:
ОБОСНОВАННОСТЬ ОПТИМИЗМА»**

(авт. коллектив: Войно-Данчишина О. Л., Гога Н. П.,
Головнева И. В., Зверко Т. В., Кирвас В. А., Красуля М. А.,
Михайлева Е. Г., Нечипорук Л. В., Нечитайло И. С.,
Подольская Е. А., Ситникова П. Э., Топчий Т. В.)

Третий возраст: обоснованность оптимизма : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 224 с.

В течение последних десятилетий человечество столкнулось с проблемой значительного увеличения продолжительности жизни и ростом численности людей пожилого возраста. Проблемы старения населения вышли в последние годы на уровень глобальных проблем человечества. Это обуславливает необходимость соответствующей реакции общества на быстрые изменения социально-демографических и связанных с ними процессов его функционирования. Такая ситуация все чаще становится предметом дискуссий на уровне правительств, научных кругов, международных и общественных организаций. Эти процессы актуализируют рассмотренные в монографии проблемы. Кроме этого, несмотря на многочисленные исследования различных аспектов рассматриваемой проблемы и соответствующих ей процессов в социально-экономической, социально-культурной и других сферах, представления об обусловленных старением вызовах достаточно фрагментарны.

В монографии представлены подходы и пути решения проблемы продления активного и трудоспособного периода жизни людей в развитых странах мира, необходимости адаптации к этому процессу социальной политики государств и, в первую очередь, образования. Для Украины, которая принадлежит к тридцати странам мира с самой старой возрастной категорией населения, решение указанных проблем является чрезвычайно важной.

Анализ текста монографии демонстрирует, что в ней рассмотрены теоретико-методологические основы анализа «третьего возраста», систематизированы и выделены ключевые особенности людей данной группы, атрибутов, которые сопровождают их жизнедеятельность. Авторами выделены ключевые проблемы «третьего возраста» и определены основные стратегии его проживания. Становится очевидным, что для людей данного возраста актуальным становится не только поддержание физической активности, но и психологического здоровья, связанного с процессом адаптации к новым социальным ролям, осознанием своих возможностей в социуме, формированием системы «позднего» целеполагания.

В монографии определяются ключевые тренды сохранения социальной активности старших поколений, анализируется мировой опыт в этой сфере и делаются следующие выводы:

- чем выше уровень социальной активности пожилых людей, тем успешнее развивается общество;
- социальная активность пожилых людей характеризуется внутренней неоднородностью;
- система образования для лиц третьего возраста достаточно развита и направлена на реализацию социальной субъектности пожилого человека, что в целом способствует увеличению продолжительности активной жизни;
- выбор образовательных программ основывается на мониторинге потребностей пожилых людей, нуждающихся в образовательных услугах;
- основным трендом является создание условий для изменения стереотипа поведения и жизненных установок пожилых людей: уход от пассивной позиции и *формирование новой модели* личностного поведения путём вовлечения пожилых людей в образовательный процесс, разработку и осуществление общественно значимых проектов, увеличение степени их участия в общественной жизни;
- необходимо активнее реформировать работу с людьми третьего возраста, внедряя *субъект-субъектный подход* в реализации стратегии активного старения, полнее раскрывать многообразный

потенциал социально-культурной деятельности в обеспечении процесса активизации духовной жизни пожилых людей.

Особое внимание в монографии уделено опыту Народной украинской академии по реализации образовательных программ для людей старших возрастов и продуктивной интеграции их в общество. Обобщен 10-летний опыт деятельности «Школы 50+», обучение в которой прошли около 500 представителей старшего поколения. Проанализирован опыт взаимодействия НУА с благотворительными организациями, являющиеся грантодателями программ для людей третьего возраста. Сделан вывод о том, что распространение информации о подобных программах для людей третьего возраста равносильно продвижению идей толерантности по отношению к данной возрастной категории среди общественности, о необходимости обращения внимания государства к проблеме пожилых людей и необходимости их обучения, поиск новых источников финансирования проектов для пенсионеров.

Монография «Третий возраст: обоснованность оптимизма» представляет собой коллективный труд преподавателей Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» и является итогом почти тридцатилетнего эксперимента по реализации на практике идеи непрерывного образования, в том числе работы с людьми третьего возраста. Данная тема актуализируется глобальным процессом изменения демографической ситуации и старения населения в мире. Это ставит перед обществом проблему коллективной ответственности за обеспечение соответствующего качества жизни людей старшего возраста.